

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207932>

УДК 930:314

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1858 ГОДА ПО ДЕРЕВНЕ ЯНДУГАНОВО

А.П. Петров,

Чувашский государственный аграрный университет,
г. Чебоксары

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению материалов десятой переписи населения Российской империи, взятой из фондов Чувашского государственного исторического архива по деревне Яндуганово Сундырской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии. В настоящее время деревня Большое Яндуганово находится в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики. В статье рассматриваются основные демографические показатели – рождаемость, смертность, возрастной состав, продолжительность жизни крестьянского населения изучаемого периода.

Ключевые слова: ревизская сказка, деревня Яндуганово, родственные связи, возрастной состав, крестьянская семья

THE REVISIONIST TALE OF 1858 IN THE VILLAGE OF YANDUGANOVO

A.P. Petrov,

Chuvash State Agrarian University,
Cheboksary

Annotation: This article is devoted to the study of the materials of the sixth census of the population of the Russian Empire, taken from the funds of the Chuvash State Historical Archive in the village of Yanduganovo, Sundyrskaya volost, Cheboksary district, Kazan province. Currently, the village of Bolshoye Yanduganovo is located in the Mariinsko-Posadsky district of the Chuvash Republic. The article examines the main demographic indicators, such as birth rates, death rates, age

structure, and life expectancy of the peasant population during the study period.

Keywords: revision tale, village of Yanduganovo, family ties, age composition, family size, peasant family

Введение. В последнее время начал проявляться интерес общества к истории своего народа, своим корням, своей малой родине, её прошлому. Моя малая родина – деревня Яндуганово, здесь я родился, здесь я вырос, здесь родились и жили мои родители и деды. Среди множества архивных документов, используемых в генеалогических исследованиях, можно выделить ревизские сказки. С 1719 по 1858 г. было проведено десять ревизий (переписей), основной целью их проведения был учёт населения, подлежащего налогообложению.

Мы ограничились рассмотрением одного села, но возможно расширение географических масштабов. История деревни никем ранее не изучена и не описана, только частично представлена в ранних моих работах [1-6]. Интересные страницы из жизни жителей, возможно утрачены. Но хочется узнать и сохранить её историю для будущих поколений

Цель и задачи исследования. Целью исследований является изучение и сохранение истории деревни для будущих поколений. Задачей работы является анализ и систематизация материалов десятой ревизии 1858 года в Российской империи по деревне Яндуганово.

Материалы и методы исследования. Источниковую базу данного исследования составила ревизская сказка 1858 года деревни Яндуганово из фонда государственного исторического архива Чувашской Республики [7]. В основу методики исследования положены анализ и сравнение архивных источников, обработка статистических данных, социологический метод.

Ревизская сказка от 21 мая 1858 года деревни Яндуганово Казанской губернии Чебоксарского уезда, составленная на крещенных государственных крестьян мужского и женского пола чувашской национальности представлена в таблице 1. Оригинальный фрагмент ревизской сказки 1858 года представлен на рисунке 1.

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1858 года июля 21 дня Великий Государь Император Александръ второй повелъ переписать жителей селения Яндуганова уезда Ямбургскаго губернии Виленской.

Семья		Имя	Возраст	Состояние	Родился	Умер
№ по списку	№ по списку					
1	1	Фроловъ Николай	37	вдв.	1821	
2	2	Фроловъ Александръ	45	вдв.	1813	
		Фроловъ Иванъ	25	вдв.	1833	
		Фроловъ Михаилъ	11	вдв.	1847	
		Фроловъ Андрей	6	вдв.	1852	
		Фроловъ Павелъ	4	вдв.	1854	
3	3	Фроловъ Николай	45	вдв.	1813	
		Фроловъ Александръ	37	вдв.	1821	

Итого мужескаго пола во дворахъ 7

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1858 года июля 21 дня Великий Государь Император Александръ второй повелъ переписать жителей селения Яндуганова уезда Ямбургскаго губернии Виленской.

Семья		Имя	Возраст	Состояние	Родился	Умер
№ по списку	№ по списку					
1	1	Фролова Марьяна	37	вдв.	1821	
2	2	Фролова Анна	45	вдв.	1813	
		Фролова Елена	25	вдв.	1833	
		Фролова Анна	11	вдв.	1847	
		Фролова Анна	6	вдв.	1852	
		Фролова Анна	4	вдв.	1854	
3	3	Фролова Анна	45	вдв.	1813	
		Фролова Анна	37	вдв.	1821	

Итого женскаго пола во дворахъ 8

Рисунок 1 – Оригинальный фрагмент ревизской сказки 1858 года

Результаты исследования и их обсуждение. В ревизской сказке помимо списка жителей деревни фиксировали также и родственные связи в пределах каждой семьи. Эта информация представляется чрезвычайно важной для генеалогических исследований, поскольку она позволяет строить восходящие цепочки от сына к отцу, деду и т.д.

На день составления переписи в деревне Яндуганово было 140 человек мужского пола и 155 человек женского пола. По сравнению с переписью 1834 года (тогда было 100 человек мужского пола и 112 – женского пола) на 83 человека больше, что показывает рост численности населения деревни.

Выводы. Таким образом, на основании архивных материалов удалось установить, что материалы переписи 1858 года являются наиболее достоверным и полным источником для изучения родственных связей между современными жителями деревни Большое Яндуганово.

Таблица 1 – Ревизская сказка от 21 мая 1858 года деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Казанской губернии

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
1.	Федот Кириллов	37		44,5	1.	Федота Кириллова вторая жена Варвара Егорова	37,5
2.	Филипп Михайлов	45	умер в 1854 г.		2.	Филиппа Михайлова дочери: Аграфена	26
	Филиппа сын Архип	новор. 1852 г.		6		Аграфена	23
	Филиппа Михайлова брат Антон	35	умер в 1855г.			Антон Михайлова жена Марфа Савельева	47
	Антон Михайлова сыновья: Захар	12		19,5		Его же дочери: Анна	16
	Сергей	11		18,5		Ульяна	6
	Ананий	6		13,5		Сергея Антонова жена Ульяна Михайлова	18
	Осип	1,5		9			
3.	Прокофий Алексеев	45	умер в 1852 г.		3.	Прокофия Алексеева жена Агрипина Савельева	46
	Прокофий Алексеева первый сын Фёдор	27		34,5		Его же дочери: Устиния	14

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	Фёдора сын Роман	новор. 1856 г.		2		Анна	9,5
	Прокофия Алексеева другой сын Николай	21		28,5		Фёдора Прокофьева жена Надежда Васильева	37,5
	Прокофия Алексеева третий сын Павел	12		19,5		Фёдора Прокофьева дочери: Александра	10,5
	Прокофия Алексеева четвёртый сын Григорий	10		17,5		Василиса	3
	Прокофия Алексеева пятый сын Михаил	5		12,5		Николая Прокофьева жена Агрипина Игнатъева	25,5
						Его же дочь Прасковья	2
4.	Василий Корнилов	43	умер в 1853 г.		4.	Василия Корнилова жена Анна Афанасьева	41,5
	Василия Корнилова сыновья: Никандр	14		21,5		Его дочери: Елена	23,5
	Яким	0,5		8		Александра	12,5
	Василия Корнилова	35		42,5		Падчерица Лукерья	17,5

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	брат Иван						
	Ивана Корнилова сыновья: Тарас	12		19,5		Никандрова Васильева жена Дарья Афанасьева	27,5
	Артамон	2		9,5		Ивана Корнилова жена Аврора Леонтьева	44,5
	Гурьян	новор. 1850 г.		7,5		Его же дочь Анисия	13,5
	Ленор	новор. 1854 г.		3 и 5 мес			
5.	Дмитрий Николаев	51	умер в 1856 г.		5.	Дмитрия Николаева дочь Марфа	7
	Дмитрия Николаева сыновья: Семён	4		11,5			
	Осип	новор. 1854 г.		4 и 3 мес			
6.	Андрей Фёдоров	37		44,5	6.	Андрея Фёдорова жена Матрёна Семёнова	46,5
	Андреева сыновья: Ларион	4		11,5		Его же дочери: Василиса	19,5
	Тит	2		9,5		Фреонтина	15,5
	Степан	новор. 1853 г.		5			
7.	Савелий	57		64,5	7.	Савелия	22,5

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	Иванов					Иванова дочь Августина	
	Савелий Иванова сын Гавриил	31		38,5		Гавриила Савельева вторая жена Мавра Лукина	33,5
	Гавриила Савельева сыновья:					Его же дочери: Аксинья	12,5
	Емельян	9		16,5		Надежда	7,5
	Степан	2		9,5			
8.	Пётр Алексеев	23		30	8.	Петра Алексеева жена Марфа Семёнова	37,5
	Петра сын Лазарь	новор. 1852 г.		5 и 5 мес		Его же дочери: Дарья	8
	Петра Алексеева брат Антон	19		26,5		Матрёна	7
9.	Фёдор Иванов	42		49,5	9.	Фёдора Иванова жена Дарья Григорьева	48,5
	Фёдора Иванова сыновья:					Его же дочь Феодора	21,5
	Иван	20		27,5			
	Ларион	12		19,5			
	Степан	8		15,5			
	Макар	5	умер в				

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
			1852 г.				
10.	Елисей Осипов	36		43	10	Елисея Осипова вторая жена Ульяна Максимова	44,5
	Елисея Осипова сыновья:					Его же дочери: Настасья	19,5
	от первой жены: Ларион	16		23,5		Александра	14,5
	Евдоким	14		21,5		Наталья	2
	от второй жены: Матвей	2		9,5		Лариона Осипова жена Анна Степанова	24,5
	Фёдор	0,5		8			
	Евстафий	новор. 1853 г.		4 и 10 мес			
	Климентий	новор. 1856 г.		2 и 3 мес			
Веня	новор. 1858 г.		1 месяц ц				
11.	Игнатий Леонтьев	66		73,5	11	-	
12.	Иван Сидоров	60		67,5	12	Ивана Сидорова жена Анна Семёнова	60,5
	Иван Сидорова сын Василий	34		41		Его же дочери: Марфа	31,5

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	Василия сыновья: Григорий	0,5		8		Устиния	20,5
	Трифон	новор. 1855 г.		3 и 3 мес		Василия Иванова жена Устиния Фёдорова	37,5
	Ивана Сидорова другой сын Никифор	30		37,5		Его же дочери: Настасья	9,5
	Никифора сыновья: Иван	8		15,5		Анисия	7
	Афанасий	5		12,5		Никифора Иванова жена Дарья Тимофеева	37,5
	Трифон	новор. 1855 г.		3 и 2 мес		Его же дочери: Дарья	8,5
	Иван Сидорова третий сын Яков	28		35,5		Василиса	6
	Якова сын Матвей	новор. 1855 г.		2 и 8 мес.		Ульяна	7 неде ль
	Ивана Сидорова четвёртый сын Трофим	18	В рекрут ы 1854 г.			Якова Иванова жена Ульяна Фёдорова	39,5
	Ивана	12		19,5		Его же дочь Марья	4

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	Сидорова пятый сын Пётр						
13.	Афанасий Фёдоров	41		48,5	13	Афанасия Фёдорова жена Пелагея Петрова	48
	Афанасий Фёдорова первый сын Моисей	18		25,5		Его же дочери: Марфа	19,5
	Моисей сын Демьян	новор.18 55 г.		0,5		Авдотья	13,5
	Афанасия Фёдорова другой сын Борис	9		16,5		Василиса	10,5
						Мавра	4
						Моисея Афанасьева жена Дарья Андреева	25,5
Его же дочь Аграфена	7						
14.	Кузьма Михайлов	42	умер в 1852 г.		14	Кузьмы Михайлова жена Марья Савельева	59,5
	Кузьмы Михайлова первый сын Филипп	24		31,5		Филиппа Кузьмина жена Степанида Фёдорова	37,5
	Филиппа сын Григорий	5		12,5		Его же дочери: Татьяна	6
	Кузьмы Михайлова	8		15,5		Екатерина	4
						Агафья	1

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	другой сын Никанор						
15.	Егор Григорьев	44	умер в 1856 г.		15	Егора Григорьева дочь Акулина	24,5
	Егора Григорьева первый сын Абрам	24		31,5		Абрама Егорова жена Дарья Ларионова	32,5
	Абрама сын Ефрем	новор. 1851 г.		6 и 3 мес.		Его же дочь Ульяна	2
	Егора Григорьева другой сын Иван	9		16,5		Ефрема Григорьева жена Аграфена Филиппова	42,5
	Егора Григорьева брат Ефрем	42	умер в 1857 г.			Ивана Григорьева вторая жена Агафья Корнилова	32.5
	Ефремова сыновья: Изосим	15		22,5			
	Герасим	5		12,5		Его же дочери: от первой жены: Ульяна	17,5
	Егора Григорьева другой брат Иван	34,5		42		Александра	9,5
	Ивана Григорьева от первой жены сыновья:	15	в рекруты 1854 г.			Марина	7
						от второй жены: Анна	2

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	Никита						
	Яков	14		21,5		Ивана Васильева жена Анна Гаврилова	27,5
	Григорий	12		19,5		Ивана Васильева дочери: Лукерья	7
	Ивана Григорьева племянник Иван Васильев	28		35,5		Машанья	4
16.	Спиридон Никитин	26		33,5	16	Василиса	1 мес.
	Его же братья: Моисей	19		26,5		Его же сестра Авдотья	19,5
	Касьян	1		8,5		Спиридона Никитина мачеха Феврония Васильева	43,5
						Его же сестры: Аксинья	20
17.	Фёдор Антонов	39		46,5	17	Василиса	15,5
						Анисия	13,5
						Фёдора Антонова жена Татьяна Фёдорова	37,5
						Его же дочери: Агафья	14,5
						Дарья	11,5
Марфа	9						
						Его же племянница Аксинья	28,5

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
						Харитоновы	
18.	Семён Васильев	30		37,5	18 .	Семёна Васильева жена Пелагея Иванова	37,5
	Семёна Васильева сыновья: Андрей	9	умер в 1857 г.				
	Артемий	2		9,5			
	Арефий	новор. 1850 г.		7 и 4 мес.			
19.	Егор Васильев	49		56,5	19 .	Егора Васильева жена Арина Петрова	44,5
	Его же сын Фома	1		8		Его же дочь Марфа	11,5
20.	Павел Михайлов	34 и 1 мес.		41 и 7 мес.	20 .	Павла Михайлова вторая жена Прасковья Корнилова	37,5
	Павла Михайлова сын Игнатий	новор. 1857 г.		1 и 1,5 мес.		Его же падчерица Агафья	5
21.	Кондратий Кузьмин	31		38,5	21 .	Кондратия Кузьмина мать Екатерина Николаева	53,5
	Кондратия сын Никифор	0,5		8		Её дочь Ульяна	16,5
	Кондратия брат	26		33,5		Кондратия Никифорова	36,5

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	Филипп					жена Авдотья Никифорова	
	Филиппа сын Артемий	новор. 1856 г.		1,5		Его же дочери: Лукерья	5
	Кондратия Кузьмина другой брат Михаил	11		18,5		Марфа	1
22.	Тимофей Фёдоров	50	умер в 1857 г.		22	Тимофея Фёдорова жена Акулина Якимова	53,5
						Его же дочери: Фёкла	22,5
						Александра	15,5
23.	Яков Михайлов	41		48,5	23	Яков Михайлова жена Авдотья Кириллова	34,5
	Яков Михайлова первый сын Семён	26		33,5		Его же дочери: Анна	19,5
	Семёна сыновья: Емельян	5		12,5		Татьяна	9
	Осип	новор. 1852 г.		5 и 2 мес.		Федора	4
	Яков Михайлова другой сын	21		28,5		Семёна Яковлева жена Мавра	37,5

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	Кондратий					Кондратьева	
	Кондратия сын Данила	новор. 1853 г.		4 и 9 мес.		Его же дочь Прасковья	3
	Яков Михайлова третий сын Иван	4	умер в 1851 г.			Кондрата Яковлева жена Наталья Леонтьева	32,5
	Яков Михайлова четвёртый сын Василий	новор. 1856 г.		2 и 2 мес.		Его же дочь Василиса	2
24.	Гаврила Никитин	6	умер в 1856 г.	24	-		
25.	Давид Афанасьев	57		64,5	25	Давида Афанасьева вторая жена Марья Григорьева	37,5
	Давида Афанасьева от первой жены сын Иван	30		37,5		Ивана Давыдова жена Лукерья Васильева	42,5
	Ивана сыновья: Пимен	4		11,5		Его же дочери: Прасковья	9
	Ефрем	новор. 1852 г.		5 и 3 мес.		Василиса	4
	Константин	новор. 1856 г.		1 и 9 мес.			
	Давида	19	в				

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состоялось и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	Афанасьева другой сын Яков		рекруты 1851 г.				
	Давида Афанасьева третий сын Степан	16		23,5			
	Четвёртый сын Клементий	11		18,5			
	Пятый сын Пётр	6	умер в 1852 г.				
26.	Егор Варламов	31		38,5	26	Егора Варламова мать Настасья Савельева	68,5
	Егора Варламова братья: Евдоким	22	в рекруты 1851 г.			Егора Варламова жена Дарья Васильева	26,5
						Его же дочь Устиния	3
	Ксенофонт	20		27,5		Ксенофонта Варламова жена Александра Филиппова	25,5
						Его же дочь Марья	0,5
Продолжение табл. 1							
№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состоялось	Из того числа выбыл	Ныне налицо,	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
		и после этого прибыло, лет	о	лет	ьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Игнатий Осипов	19		26,5	27 .	Игнатия Осипова сёстры: Ульяна	23,5
	Игнатия Осипова братья: Фёдор	8		15,5		Марья	20,5
	Матвей	3		10,5		Ивана Димитриева жена Софья Андреева	29,5
	Игнатия Осипова двоюродный брат Иван Димитриев	12		19,5		Его же дочь Дарья	2 нед.
28.	Афанасий Егоров	44		51,5	28 .	Афанасия Егорова жена Варвара Алексеева	45,5
	Афанасия Егорова сыновья: Марк	16		23,5		Его же дочери: Вера	19,5
	Виктор	11		18,5		Акулина	4
	Демид	6		13,5		Марка Афанасьева жена Дарья	21,5
	Фёдор	3		10,5			
	Мирон	3 нед.		7 и			

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
				9 мес.		Антонова	
29.	Яков Кузьмин	44		51,5	29 .	Якова Кузьмина вторая жена Акулина Ильина	45,5
	Яков Кузьмина сыновья: Григорий	15	умер в 1854 г.			Его же дочери: Александра	16,5
	Тихон	6		13,5		Прасковья	9,5
						Авдотья	5
Ульяна	3						
30.	Пётр Ильин		умер в 1857 г.		30 .	-	
31.	Савелий Васильев	61		68,5	31 .	Владимира Савельева жена Акулина Максимова	31,5
	Савелия сын Владимир	33		40,5		Его же дочери: Василиса	11,5
	Владимира сыновья: Алексей	5		12,5		Марья	9,5
	Фадей	новор. 1852 г.		5,5		Феодора	7,5
Фёкла					1		
32.	Никита Осипов	37		44,5	32 .	Никиты Осипова мать Устиния Иванова	70,5
	Никиты Осипова	4	умер в 1851 г.			Никиты Осипова жена	44,5

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	сын Кирилл					Наталья Максимова	
	Никиты Осипова брат Пётр	28		35,5		Его же дочери: Авдотья	20,5
	Петра Осипова сыновья: Терентий	5		12,5		Ирина	16,5
	Михаил	1 нед.		7,5		Пётра Осипова жена Анна Димитриева	20,5
	Никиты Осипова племянник Моисей Васильев	9		16,5		Пётра Осипова дочери: Домна	10,5
	Моисея сын Григорий	новор. 1857 г.		5 мес.		Феодора	3,5
						Моисея Васильева жена Аграфена Яковлева	25,5
33.	Абрам Павлов	30		37,5	33	Абрама Павлова жена Авдотья Ефимова	39,5
	Абрама Павлова сыновья: Захар	новор. 1851 г.		7		Его же дочери: Марья	13,5
	Игнатий	новор.. 1852 г.		6 и 4 мес.		Аграфена	8,5

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	Артемий	новор.1857 г.		0,5		Назара Иванова жена Авдотья Григорьевна	25,5
	Абрама Павлова племянник Назар Иванов	19		26,5			
	Назара Иванова сын Денис	новор. 1857 г.		5 мес.			
34.	Егор Фёдоров	41		48,5	34	Егора Фёдорова жена Елизавета Иванова	42,5
	Егора Фёдорова сыновья: Александр	14		21,5		Григория Фёдорова жена Анастасия Тихонова	34,5
	Демьян	11	умер в 1853 г.			Его же дочь Феодосия	1
	Игнатий	1,5	умер в 1853 г.			Луки Яковлева мать Мавра Павлова	37,5
	Тарас	новор. 1852 г.		6 и 2 мес.			
	Макар	новор. 1855 г.		3 и 3 мес.			
	Егор Фёдорова брат Григорий	27		34,5			
		Григория Фёдорова	1			8,5	

№ Семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после оной прибыло, лет	Из того числа выбыло	Ныне налицо, лет	№ Семьи	Женский пол	Ныне налицо, лет
	сыновья: Макар						
	Фадей	новор. 1852 г.		5,5			
	Егора Фёдорова племянник Лука Яковлев	7		14,5			
Всего мужского пола				140	Всего женского пола		15 5

Список литературы

[1] Петров А.П. Метрические книги – как источник изучения демографической картины деревни Большое Яндуганово (1901 – 1917 гг.) [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2023. № 3-1(27). 138-172 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 18.11.2025).

[2] Петров А.П. Сведения о родившихся из метрических книг Введенской церкви и села Сотниково в деревне Большое Яндуганово за 1851-1900 годы [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2023. № 8-1(31). 41-103 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 18.11.2025).

[3] Петров А.П. Демографическое исследование деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Сундырской волости (по материалам ревизии 1816 года) [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2025. № 3-2(56). 65-80 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 18.11.2025).

[4] Петров А.П. Ревизская сказка 1834 года деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Казанской губернии [Текст] // Инновационный

потенциал развития науки в современном мире – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2024. 92-110 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konkurs-2024/>. (дата обращения: 18.11.2025).

[5] Петров А.П. Сведения из метрических книг по деревне Яндуганово Чебоксарского уезда за 1811 по 1850 годы [Текст] // – Уфа: Изд. Научно-издательский центр Вестник науки, 2024. 107-154 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konferentsiya-2024/> (дата обращения: 18.11.2025).

[6] Петров А.П. Жители деревни Яндуганово (по результатам ревизии 1811 года) [Текст] / А.П. Петров // Инновационные научные исследования. – 2025. № 11-1 (66). 84-96 с. (дата обращения 18.11.2025).

[7] Государственный архив Чувашской Республики, Фонд 146, Опись № 5, дело № 14. Ревизская сказка 1858 г.- С. 317 – 335.

Bibliography (Transliterated)

[1] Petrov A.P. “Metric Books as a Source for Studying the Demographic Picture of the Village of Bolshoe Yanduganovo (1901–1917)” [Text] // Innovative Scientific Research. – 2023. No. 3-1 (27). 138-172 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (Accessed: 11/18/2025).

[2] Petrov A.P. “Birth Data from the Registry Books of the Vvedenskaya Church and the Village of Sotnikovo in the Village of Bolshoe Yanduganovo for 1851–1900” [Text] // Innovative Scientific Research. – 2023. No. 8-1 (31). 41-103 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (access date: 11/18/2025).

[3] Petrov A.P. Demographic study of the village of Yanduganovo, Cheboksary district, Sundyr volost (based on the materials of the 1816 audit) [Text] // Innovative scientific research. – 2025. No. 3-2(56). 65-80 s. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (access date: 11/18/2025).

[4] Petrov A.P. Revision tale of 1834 of the village of Yanduganovo, Cheboksary district, Kazan province [Text] // Innovative potential for the development of science in the modern world – Ufa: Publishing house. Scientific Research Center Bulletin of Science, 2024. 92-110 p. [Electronic

resource] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konkurs-2024/>. (access date: 11/18/2025).

[5] Petrov A.P. Summary from metric books for the village of Yanduganovo, Cheboksary district for 1811 to 1850 [Text] // – Ufa: Publishing house. Scientific Publishing Center Bulletin of Science, 2024. 107-154 p. [Electronic resource] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konferentsiya-2024/> (access date: 11/18/2025).

[6] Petrov A.P. Residents of the village of Yanduganovo (based on the results of the audit of 1811) [Text] / A.P. Petrov // Innovative scientific research. – 2025. No. 11-1 (66). 84-96 pp. (accessed 18.11.2025).

[7] State Archives of the Chuvash Republic, Fund 146, Inventory No. 5, File No. 14. Revision Tale of 1858. – Pp. 317-335.

© *А.П. Петров, 2025*

Поступила в редакцию 14.11.2025

Принята к публикации 04.12.2025

Для цитирования:

Петров, А. П. Ревизская сказка 1858 года по деревне Яндуганово [Текст] / А. П. Петров // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-1(67). – С. 36-58. – DOI 10.5281/zenodo.18207932.